

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka

wydanie specjalne

Warszawa

Editorial Team

Editor-in-chief: *Gontarenko N.*

EDITORIAL COLLEGE:

W. Okulicz-Kozaryn, *dr. hab, MBA, Institute of Law, Administration and Economics of Pedagogical University of Cracow, Poland;*

L. Nechaeva, *PhD, PNPUI Institute K.D. Ushinskogo, Ukraine.*

K. Fedorova, *PhD in Political Science, International political scientist, Ukraine.*

Aryslanbaeva Zoya, *Ph.D. in Uzbek State Institute of Arts and Culture Associate Professor of "Social Sciences and Humanities."*

Karimov Ismoil, *Kokand State Pedagogical Institute*

Nishanova Ozoda, *National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek*

Isamova Pakiza Shamsiyevna, *candidate of pedagogical sciences, associate professor of Uzbek State World Languages University, Republic of Uzbekistan, Tashkent city.*

(wydanie specjalne) Volume-2, № 5 October 2022

ARCHIVING

Sciendo archives the contents of this journal in ejournals.id - digital long-term preservation service of scholarly books, journals and collections.

PLAGIARISM POLICY

The editorial board is participating in a growing community of [Similarity Check System's](#) users in order to ensure that the content published is original and trustworthy. Similarity Check is a medium that allows for comprehensive manuscripts screening, aimed to eliminate plagiarism and provide a high standard and quality peer-review process.

About the Journal

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka (HP) publishes outstanding educational research from a wide range of conceptual, theoretical, and empirical traditions. Diverse perspectives, critiques, and theories related to pedagogy – broadly conceptualized as intentional and political teaching and learning across many spaces, disciplines, and discourses – are welcome, from authors seeking a critical, international audience for their work. All manuscripts of sufficient complexity and rigor will be given full review. In particular, HP seeks to publish scholarship that is critical of oppressive systems and the ways in which traditional and/or “commonsensical” pedagogical practices function to reproduce oppressive conditions and outcomes. Scholarship focused on macro, micro and meso level educational phenomena are welcome. JoP encourages authors to analyse and create alternative spaces within which such phenomena impact on and influence pedagogical practice in many different ways, from classrooms to forms of public pedagogy, and the myriad spaces in between. Manuscripts should be written for a broad, diverse, international audience of either researchers and/or practitioners. Accepted manuscripts will be available free to the public through HPs open-access policies, as well as we planed to index our journal in Elsevier's Scopus indexing service, ERIC, and others.

HP publishes two issues per year, including Themed Issues. To propose a Special Themed Issue, please contact the Lead Editor Dr. Gontarenko N (info@ejournals.id). All submissions deemed of sufficient quality by the Executive Editors are reviewed using a double-blind peer-review process. Scholars interested in serving as reviewers are encouraged to contact the Executive Editors with a list of areas in which they are qualified to review manuscripts.

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Раджапов Азамат Худайназарович

Самостоятельный соискатель

Ташкентского государственного юридического университета;

radjapov.a@umail.uz

Аннотация: В статье в научно-теоретическом аспекте проведен сравнительно-правовой и системный анализ приоритетных направлений совершенствования процесса обеспечения открытости деятельности государственных органов, в том числе опыт зарубежных стран, в частности, США, РФ и Таджикистана. Кроме того, научно обоснованно освещены возможности дальнейшего развития процессов обеспечения открытости деятельности государственных органов посредством повышения правосознания и культуры граждан в обществе.

Ключевые слова: открытость, гласность, прозрачность, подотчетность, государственный орган, открытость власти, свобода информации, свобода слова

За истекший период в нашей стране были реализованы масштабные организационно-правовые меры, направленные на обеспечение открытости деятельности государственных органов, гарантирование прав граждан на получение информации, дальнейшую поддержку средств массовой информации, также создана нормативно-правовая база, обеспечивающая развития этой сферы.

В этой связи, а также принимая во внимание значимости укрепления прав физических и юридических лиц на получение информации, развития множественности мнений относительно происходящих в мире событий и политического плюрализма, в процессах формирования демократического правового государства и гражданского общества, целесообразна реализация приоритетных задач обеспечения открытости деятельности государственных органов по следующим направлениям.

I. Дальнейшее совершенствование законодательства в сфере обеспечения открытости деятельности государственных органов.

Первое. За прошедшее время в стране принят ряд законодательных актов, которые служат обеспечению гарантий права граждан на получение информации и открытости деятельности государственных органов. На нынешнем этапе путем унификации законов "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления", "О гарантиях и свободе доступа к информации", "О принципах и гарантиях свободы информации", "Об информатизации", "О средствах массовой информации", "О защите профессиональной деятельности журналиста", "Об информационно-библиотечной деятельности", а также других нормативно-правовых актов, относящихся к обеспечению обществом информации,

целесообразно принять Информационный кодекс Республики Узбекистан. В целях обеспечения прямого действия данного Информационного кодекса считаем необходимым уделить внимание охвату следующих вопросов:

- в качестве сферы действия Кодекса принять во внимание его применение не только в отношении центральных аппаратов государственных органов и организаций, но и их низовых структур, а также его неприменения в отношении видов информации, связанных с работой с персональными данными, обращениями физических и юридических лиц;

- изложить в отдельной статье Кодекса содержание таких важных понятий, как "открытость деятельности государственных органов и организаций", "информация о деятельности государственных органов и организаций", "открытые данные", "портал открытых данных", "информация с ограниченным доступом", "официальный веб-сайт", "информационная услуга", "пользователь информации", "информация", "информационный ресурс", "правовой режим информации", "запрос", "данные машинного чтения";

- отражение таких международных принципов, как открытость и прозрачность (Government should be transparent), участие институтов гражданского общества (Government should be participatory), взаимное сотрудничество государственных органов (Government should be collaborative);

- заслушивание отчетов и информации должностных лиц государственных органов и организаций, в соответствии с этим предоставление должностными лицами информации о наиболее важных вопросах государственной и общественной жизни через средства массовой информации, в том числе путем проведения пресс-конференций, брифингов, а также предоставление общественности отчетов о своей деятельности в форме вопросов и ответов, предварительно информируя о его дате и времени;

- внедрение презумпции открытости информации и данных касательно деятельности государственных органов и организаций, в соответствии с ней определение любой информации, не ограниченной законом, является открытой информацией, а также предусмотреть возможность истребования гражданами, предпринимательскими субъектами и институтами гражданского общества от любых государственных органов и организаций информацию или документов (за исключением государственных секретов) касательно их прав и интересов, а также обязанность рассмотрения данными органами и организациями таких запросов;

- утверждение Перечня социально значимой информации, подлежащей размещению в качестве открытых данных, определение порядка и сроков их непрерывного обновления, ответственных государственных органов;

- проведение мониторинга по обеспечению открытости в государственных органах и организациях, на основе оценки эффективности и результативности проводимой работы, принятие во внимание ведение и публикации Индекса открытости;

- регулярное объявление решений, принятых по результатам отчета объектов парламентского и общественного контроля, информации об уровне участия депутата Законодательной палаты и члена Сената в процессе принятия законов;
- прямая трансляция сессий Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, областного, районного и городского Совета народных депутатов (в Великобритании, США, России и других странах налажена постоянная прямая трансляция парламентских и правительственных заседаний [1]);
- установление обязанностей государственных органов и организаций, их должностных лиц в сфере обеспечения открытости, а также определение информации размещаемой на портале открытых данных государственных органов и организаций в глобальной информационной сети Интернет, источником информации и официальной информацией о деятельности соответствующего государственного органа и организации;
- информация ограниченного доступа, их перечень, в том числе документы с грифом "для служебного пользования", "не публиковать", а также основания, сроки и порядок их использования, включения и вывода из перечня такой информации;
- четкое определение объема полномочий Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан, Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан, Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, Национального информационного агентства Республики Узбекистан и других органов, осуществляющих деятельность в данной сфере, а также, предусмотренные участия институтов гражданского общества;
- введение отдельной, регламентирующей такие вопросы, как контроль за публикацией информации и размещением ее на специальном портале, поощрение руководителей информационных служб государственных органов, добившихся высоких показателей в обеспечении открытости своей деятельности, привлечение к соответствующей ответственности лиц, чья деятельность признана неудовлетворительной, защита прав пользователей информации, порядок обращения с жалобой в суд в случае нарушения прав, также ответственности за нарушение данных прав.

Уместно обратить внимание на работу по кодификации актов законодательства в этой сфере, осуществленную в Российской Федерации [2] и Республике Таджикистан [3].

В результате принятия данного Кодекса будет создана возможность улучшить позиции Узбекистана в ряде международных индексов, в том числе "Индикаторе качества управления", "Индикаторе статистического потенциала" Всемирного банка (The World bank), "Индекс демократии" "The Economist Intelligence Unit", Индекс

восприятия коррупции организации "Transparency International", Индексе экономической свободы Всемирного экономического форума (The World Economic Forum) и других.

Второе. Следует отметить, что Указом Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года за № УП-6079 принята стратегия "Цифровой Узбекистан - 2030", в ней уделено внимание вопросам, связанным с обеспечением открытости деятельности государственных органов. Однако до настоящего времени не принято специальных государственных программ, направленных на обеспечение открытости деятельности государственных органов. Принимая это во внимание, на основе тщательного изучения опыта Великобритании, США, Сингапура и стран Европы в обеспечении открытости деятельности государственных органов целесообразно принятие отдельной "Концепции обеспечения открытости государственных органов", при этом предусмотреть в ней конкретные сроки, цели и задачи, конкретные целевые индикаторы, необходимые для достижения международных рейтингов и индикаторов, а также работы, которые будут реализованы министерствами и ведомствами на пути их достижения.

Третье. Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, целесообразно путем изучения опыта прогрессивных зарубежных стран, разработать типовые условия, определяющие дисциплинарную и иную ответственность за нарушение требований законодательства в области обеспечения открытости гласности, используемые при заключении трудовых договоров с работниками государственных органов и организаций, ответственными за обеспечение открытости. Поскольку, если данное требование будет предусмотрено отдельным пунктом в трудовом договоре, заключаемом между работником и работодателем, ответственность должностных лиц, прямо отвечающих за обеспечение открытости деятельности государственных органов, будет еще более повышена.

Четвертое. Перечень социально значимой информации, подлежащей размещению в качестве открытых данных, утвержден Указом Главы Государства от 16 июня 2021 года № УП-6247.

Также в пункте 1 данного Указа на Агентство по противодействию коррупции возложена задача совместно с Министерством юстиции и соответствующими министерствами и ведомствами на постоянной основе вносить в Администрацию Президента Республики Узбекистан предложения по дальнейшему расширению Перечня социально значимой информации, подлежащей размещению в качестве открытых данных государственными органами и организациями на основе проводимого анализа.

Исходя из этого, на основе опыта зарубежных государств, в частности, США [4], целесообразно через Портал открытых данных и официальные веб-сайты публиковать доходы руководства органов государственной власти и управления,

органов хозяйственного управления, средства, выделяемые соответствующему государственному органу из республиканского бюджета и средства своего внебюджетного фонда, в том числе сведения об их расходовании, а также положения о структурных и территориальных подразделениях органов и организаций, функциональные задачи руководителей и работников.

II. Дальнейшее развитие организационно-правовых мер по обеспечению открытости деятельности государственных органов.

Развитие открытости деятельности государственных органов в организационно-правовом аспекте, создание возможности беспристрастной оценки деятельности этих органов, а также обеспечение наблюдения и мониторинга открытости их деятельности являются факторами, положительно влияющими на развитие демократических реформ, осуществляемых в нашей стране. В этой связи, полагаем, что важное значение имеет реализация следующих мер:

Первое. Целесообразно наладить практику по согласию сторон прямой трансляции открытых судебных заседаний по делам, связанным с правами и свободами граждан, поддержанием общественного порядка, охраной здоровья населения, экологией, дорожно-транспортными происшествиями, социальной защитой населения, а также правонарушениями в сфере коррупции.

В опросе общественного мнения [5], проведенном в этой связи, на вопрос "Считаете ли Вы целесообразным наладить практику по согласию сторон прямой трансляции открытых судебных заседаний по делам, связанным с правами и свободами граждан, поддержанием общественного порядка, охраной здоровья населения, экологией, дорожно-транспортными происшествиями, социальной защитой населения, а также правонарушениями в сфере коррупции?" 90,9 процента граждан ответили "да, целесообразно", оставшиеся 9,1 процента ответили "нет, не целесообразно".

В частности, в США есть ряд специальных телеканалов, которые в прямом эфире транслируют исключительно судебные заседания, обеспечивая в течение дня телевизионное освещение самых громких судебных процессов (В этой сфере многим известен судья Франк Каприо [6] из города Провиденс, Род-Айленд, США). Налаживание этой системы, с одной стороны, служит обеспечению открытости судов, а с другой - повышению правовой культуры населения и повышению уважения к правилам поведения в обществе.

Второе. Целесообразна разработка и утверждение PR-стратегии каждого ведомства в целях развития навыков сотрудников государственных органов по работе с информацией, обеспечения информационной безопасности, подготовки к информационным атакам и конфликтным ситуациям, обеспечения медиаграмотности, открытости, повышения культуры взаимодействия со СМИ, внедрения системной работы с социальными сетями.

Третье. В процессе непрерывного обеспечения физических и юридических лиц информацией в соответствии с требованиями законодательства об открытости

деятельности государственных органов, следует использовать современные информационно-коммуникационные технологии, также привлекать в отрасль высококвалифицированные кадры. В некоторых случаях данные меры реализуются органами государственной власти на местах несколько слабо. В частности, работы по созданию, размещению и обновлению информации на официальных веб-сайтах большинства органов государственной власти на местах не на должном уровне.

Кроме того, некоторые органы государственной власти на местах не работают официальные веб-сайты, либо не созданы информационные службы, либо на должности информационной службы работает лишь один сотрудник. На наш взгляд, в целях устранения отмеченных недостатков, целесообразно утвердить во-первых, "Типовое положение о порядке организации деятельности информационной службы органов государственной власти на местах"; во-вторых, "Перечень технических средств, аксессуаров и программного обеспечения, обязательных для наличия в офисе информационной службы".

Четвертое. Целесообразно разработать в Национальной базе данных законодательства Республики Узбекистан (www.lex.uz) или в виде мобильного приложения "Навигатор по обеспечению открытости деятельности государственных органов" для удобства работников государственных органов, в том числе информационных служб и широкой общественности. Путем данного навигатора будут созданы удобства для поиска и использования всех актов законодательства и их норм, схем, таблиц и т.д. в сфере обеспечения открытости.

Пятое. Информация о выполнении ежегодно принимаемых Государственных программ, публикуется государственными органами на их официальных веб-сайтах, то есть для пользователей информации они представлены разобщенно. С учетом этого и в целях создания удобств для пользователей информации, создания условий для получения ими полной информации в виде единой таблицы о выполнении каждого пункта Государственной программы, предлагается наладить практику размещения на Портале открытых данных сводной информации (таблицы) о проделанной Кабинетом Министров работе по реализации Государственной программы.

Шестое. В целях обеспечения активного участия граждан в процессе формирования средств районного и городского бюджетов внедрена программа "Инициативный бюджет". По результатам проведенного в I квартале 2022 года инициативного бюджетного процесса победителями признаны 2215 предложений граждан, на реализацию этих проектов выделено 1,1 трлн сумов [7]. В процессах голосования по данному проекту приняли участие более 6,7 млн человек. 34% победивших инициатив были проектами реконструкции среднеобразовательных школ [8].

В целях дальнейшего упрощения участия граждан в этих процессах и повышения их активности предлагается создать на портале "ochiqbudjet.uz" специальных

страниц "Беседа граждан" и "OpenSpending" для рекомендаций по распределению средств республиканского и местного бюджета. Через эти отделы будет создана возможность изучения мнения населения путем получения информации по вопросам, вызывающим среди населения актуальные и многочисленные обсуждения, а также имеющим потребность в финансировании, а также учета в выделении бюджетных средств.

Кроме того, в целях изучения общественного мнения по информации, публикуемой государственными органами и размещаемой на Портале открытых данных, а также внесения предложений по расширению перечня социально значимой информации, подлежащей размещению в качестве открытой информации, необходимо создание Портале открытых данных отдельной страницы, позволяющей проведения "Беседы граждан" и "самостоятельно заполнить данные".

Седьмое. Следует наладить систему оценки качества, полезности и актуальности информации, публикуемой на официальных веб-сайтах государственных органов. Налаживание данной системы служит усилению ответственности должностных лиц государственных органов в отношении публикуемой ими информации.

Восьмое. В целях поддержки инновационных идей и программ, направленных на внедрение новых практических механизмов обеспечения открытости деятельности государственных органов, целесообразно проводить ежегодные конкурсы хакатонов "Smart Government" и организовывать больше "Start-Up"ов.

Также в целях критической оценки проводимой работы в сфере обеспечения открытости государственных органов в нашей стране и обмена мнениями о задачах на будущее, предлагается проведение международных семинаров с участием международных экспертов, имеющих большой опыт работы в данной сфере.

Девятое. Следует постоянно совершенствовать деятельность информационных систем, запускаемых государственными органами для предоставления населению открытой для доступа информации. В частности, в географической информационной системе "Государственный градостроительный кадастр Республики Узбекистан" (dshk.uz), которая запущена органами кадастра в целях ведения градостроительного кадастра и предоставления градостроительной документации и данных общественности в режиме онлайн, не имеется возможности просмотреть всю информацию об объекте.

Поэтому предлагается рассмотреть возможность принятия международного стандарта "ISO/TS 19139-1:2019" [9] с целью дальнейшего повышения удобства данной информационной системы и обеспечения отражения всех наборов метаданных. Принятие этого стандарта также послужит улучшению Национальной географической информационной системы.

III. Дальнейшее развитие процессов обеспечения открытости деятельности государственных органов путем повышения правового сознания и культуры граждан в обществе.

Одной из важных задач на современном этапе демократического обновления нашей страны является развитие правосознания и культуры граждан, формирование у них собственной гражданской позиции и чувства сопричастности к происходящим в обществе событиям. Именно по этой причине в целях установления общественного контроля за деятельностью государственных органов необходимо повысить правосознание и культуру населения.

Следует отметить, что сегодня ощущается потребность в повышении активности граждан, проживающих в сельской местности относительно общественно-политических процессов, происходящих в нашей стране. В связи с этим целесообразно осуществление следующих мер.

Первое. В целях обеспечения открытости деятельности государственных органов и доведения информации о деятельности данных органов до широкой общественности, создавать различные программы, шоу, видео, передачи и анонсировать их через электронные СМИ (телевидение, радио, Интернет). При этом особое внимание следует уделить статистическим данным об открытости деятельности государственных органов, в том числе количеству поступивших запросов, информации о недостатках в обеспечении открытости деятельности этих органов.

Благодаря этому пользователи информации могут получить информацию о деятельности государственных органов и получить представление о том, каким образом можно обратиться в эти органы с запросом о получении информации.

Второе. Для обеспечения открытости деятельности государственных органов необходимо готовить различные учебные пособия, монографии, демонстрационные и раздаточные материалы, газеты и журналы, а также наладить регулярное освещение через данные средства уровня обеспечения открытости деятельности государственных органов. Это, в свою очередь, послужит развитию мнений и суждений населения об институте открытости.

Третье. Необходимо организовать просветительско-разъяснительную работу, направленную на информирование общественности о реализуемых в нашей стране демократических реформах по обеспечению открытости деятельности государственных органов, о созданных для получателей информации возможностях и законодательстве в этой сфере, кроме того о правах получателей информации, а также порядке участия в открытых заседаниях коллегий, проводимых в государственных органах, подачи в данные органы запросов, в том числе организовать различные круглые столы. При этом, особое значение в достижении ожидаемых результатов имеет налаживание взаимного сотрудничества между представителями государственных органов, органов самоуправления граждан и СМИ.

Четвертое. Государственным органам и организациям целесообразно разработать типовые формы социально значимой информации, подлежащей размещению на их официальном веб-сайте. Это послужит предупреждению различных подходов

государственных органов и организаций к размещению социально значимой информации на своем официальном веб-сайте.

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сказать, что обеспечение открытости и прозрачности деятельности государственных органов и организаций, а также создание эффективных механизмов информирования общества, в процессе развития демократического правового государства и гражданского общества в нашей стране, является мощным фактором в достижении поставленных нашей страной амбициозных целей и обеспечении успеха осуществляемых демократических реформ.

Список использованной литературы.

1. Электронный ресурс: <http://online-television.net/3338-bbc-parliament.html>.
2. Концепция Информационного кодекса Российской Федерации / под ред. И.Л.Бачило - М.: ИГП РАН - Изд-во "Канон+" РООИ "Реабилитация", 2014. - С.192 // Электрон манба: http://www.igpran.ru/public/publiconsite/Conception_IC_compress.pdf.
3. Электронный ресурс: <https://www.osce.org/ru/programme-office-in-dushanbe/501775>.
4. Электронный ресурс: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/07/July-1-2022-Report-Final.pdf>.
5. Электронный ресурс https://docs.google.com/forms/d/1nPPASaZWj9_IJKIupSf5Z4BlQw86AIJXpAy_7VlxJOQ/edit#responses.
6. Электронный ресурс: <https://www.caughtinprovidence.com/about>.
7. Постановление Президента Республики Узбекистан 7 апреля 2022 г., № ПП-197 "О дальнейшей поддержке участия граждан в процессах направления средств районного и городского бюджетов на мероприятия, сформированные на основе общественного мнения" // Национальная база данных законодательства, 08.04.2022 г., № 07/22/197/0281.
8. Электронный ресурс: <https://www.gazeta.uz/uz/2022/04/04/initiative-budget/>.
9. Электронный ресурс: <https://www.iso.org/ru/standard/67253.html>.

